

5. Михайленко Н.В. Цифровое государственное управление. Современные проблемы и перспективы завтрашнего дня / Н.В. Михайленко // Государственная служба и кадры. – 2020. – № 2. – С. 171-175.

6. Цифровое будущее государственного управления по результатам (Научные доклады: государственное управление) / Е.И. Добролюбова, В.Н. Южаков, А.А. Ефремов и др. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 114 с.

УДК 351.72:[338.24.025.12:336](477.62)

DOI

ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Пономаренко Н.Н.,

*старший преподаватель кафедры контроля
и анализа хозяйственной деятельности*

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассмотрен такой элемент организации государственного контроля финансовых правонарушений как нормативное обеспечение. Аргументирована необходимость разработки и внедрения Концепции государственного финансового контроля; представлено авторское видение структуры и содержания разделов концепции. Обоснована целесообразность применения риск-ориентированного подхода к организации государственного финансового контроля; выделены этапы реализации данного подхода к организации государственного контроля финансовых правонарушений. Проведена критическая оценка нормативно-правовой базы, регулирующей государственный контроль финансовых правонарушений в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: *государственный финансовый контроль, организация, концепция, нормативно-правовое обеспечение*

ASSESSMENT OF THE REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF THE ORGANIZATION OF STATE CONTROL OF FINANCIAL OFFENSES IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Ponomarenko N.N.,

*Senior Lecturer of the Department of Control and business analysis
SO HPE «Donetsk National University of Economics and Trade*

The article examines such an element of the organization of state control of financial offenses as regulatory support. The need to develop and implement the Concept of State Financial Control is argued; the author's vision of the structure and content of the sections of the concept is presented. The expediency of applying a risk-oriented approach to the organization of state financial control has been substantiated; the stages of implementation of this approach to the organization of state control of financial offenses are highlighted. A critical assessment of the legal framework governing the state control of financial offenses in the Donetsk People's Republic was carried out.

Keywords: *state financial control, organization, concept, regulatory support*

Постановка задачи. Государственный финансовый контроль (далее ГФК) выступает обязательным составным элементом системы управления финансовыми отношениями в государстве любой формации, представляет собой синтез управленческих, правовых, финансовых и контрольных функций. Исследование теоретических основ организации ГФК даёт основание выделить в качестве одного из основных направлений, обеспечивающих эффективную организацию государственного контроля финансовых правонарушений (далее ГКФП) как на макро-, так и на микроуровне формирование действенной и актуальной нормативно-правовой базы.

Основным недостатком действующих в Донецкой Народной Республике нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы организации ГКФП [1-4], является отсутствие базовой квинтэссенции, обеспечивающей единоначалие и согласованность функционирования контролирующих органов. Устранение подобной несогласованности возможно путём разработки и принятия Концепции ГФК.

Анализ последних исследований и публикаций. К числу специалистов, которые также акцентируют внимание на необходимости разработки и внедрения Концепции ГФК, относятся: Быковская Ю.В., Волков А.Ю. и Кальсин А.Е., Демидов М.В. Попова И. Е. и Савельев И. И., Пригорнева А.Н. [5-9].

Профессор Ю.В. Быковская, подчёркивая, что концепция представляет собой программный документ, с помощью которого формируются долгосрочные перспективы и приоритетные направления развития финансового контроля, выделяет в числе заинтересованных в ней лиц общество, государство, законопослушных субъектов хозяйствования и граждан [5, с. 204-205].

А.Ю. Волков и А.Е. Кальсин, поддерживая мнение относительно необходимости разработки и принятия Концепции государственного финансового контроля, считают что «...данная Концепция могла бы содержать определённую иерархию финансового контроля как основу для последующего его регулирования с чётким разграничением полномочий и сфер деятельности и указанием отношения к субъектам контрольной деятельности и государству, что во многом решило бы проблему отсутствия системного подхода в регулировании финансового контроля в

целом и как следствие, множественности терминологических подходов в институтах, регулирующих контрольную деятельность в финансовой сфере» [6].

М.В. Демидов считает, что Концепция должна «... предусмотреть правовые предпосылки функционирования действенного механизма взаимодействия между всеми органами, которые осуществляют ГФК с тем, чтобы обеспечить согласованность, последовательность и результативность их работы» [7, с. 144].

И.Е. Попова и И.И. Савельев под единой Концепцией государственного финансового контроля подразумевают систему общепринятых взглядов на цели, способы, формы и задачи государственного финансового контроля [8, с. 373].

А.Н. Пригорнева, говоря о единой Концепции организации работы органов государственного (муниципального) финансового контроля, подразумевает «...наличие единых методологий и процедур реализации финансового контроля, утверждаемых исключительно государством» [9, с. 166].

Актуальность данного направления исследования обусловлена стабильно высокими показателями преступлений экономической направленности в целом, и в том числе преступлений в финансово-кредитной сфере (табл. 1) [10].

Таблица 1

Информация о динамике преступлений экономической направленности и в том числе экономических преступлений, связанных с финансово-кредитной системой в Российской Федерации за 2015-2019 годы

Показатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Преступления экономической направленности, тыс. единиц	112,4	108,8	105,1	109,5	104,9
в том числе связанные с финансово-кредитной системой, тыс. единиц	31,6	28,9	27,3	29,8	29,8
Удельный вес преступлений, связанных с финансово-кредитной системой в экономических преступлениях, %	28,11	26,56	25,98	27,21	28,41

Снижение числа экономических преступлений за последние пять лет сопровождается почти аналогичным сокращением преступлений в финансово-кредитной системе. Колебание удельного веса преступлений, связанных с финансово-кредитной системой, в числе экономических преступлений за исследуемый период незначительное: наименьший

показатель наблюдается в 2016 году – 25,56%; наибольший в 2019 году – 28,41%.

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, в общем числе выявленных экономических преступлений за январь – декабрь 2019 года 60,3% приходится на долю тяжких и особо тяжких; сумма материального ущерба от указанных преступлений превысила 447 млрд руб. [11].

Целью статьи является оценка нормативно-правового обеспечения организации ГКФП в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Концепция государственного контроля, фокусируемая на его организации, должна включать основополагающие элементы, обеспечивающие эффективное и слаженное функционирование всей системы ГФК в Донецкой Народной Республике.

В табл. 2 представлено авторское видение структуры Концепции ГФК, разработка и принятие которой даст возможность: во-первых, определиться с главенствующей целью функционирования системы ГФК в Республике; во-вторых, позволит выделить подконтрольные объекты и необходимые для их контроля государственные контролирующие органы; в-третьих, унифицирует такие базовые положения ГФК, как: виды, принципы, процедуры ГФК и т. п.; в-четвёртых, представит специфику, особенности и риски проведения внутреннего и внешнего ГФК; в-пятых, определит стратегические и тактические положения реализации Концепции.

Остановимся на ключевых положениях Концепции. Целью её разработки является реализация комплексного и системного подхода к формированию системы ГФК в Донецкой Народной Республике. Сферой применения выступают республиканские (муниципальные) финансы; они же определяют и объекты контроля, которые формируются с учётом синтеза отношений в сфере государственных (муниципальных) финансов (формирование, распределение и использование финансовых ресурсов) и субъектов, реализующих указанные отношения.

Остановимся на ключевых положениях Концепции. Целью её разработки является реализация комплексного и системного подхода к формированию системы ГФК в Донецкой Народной Республике. Сферой применения выступают республиканские (муниципальные) финансы; они же определяют и объекты контроля, которые формируются с учётом синтеза отношений в сфере государственных (муниципальных) финансов (формирование, распределение и использование финансовых ресурсов) и субъектов, реализующих указанные отношения. Поддерживая мнение профессоров А.Ю. Волкова и А.Е. Кальсина, отметим, что: «... данная Концепция могла бы содержать определённую иерархию финансового контроля как основу для последующего его регулирования с чётким

разграничением полномочий и сфер деятельности и указанием отношения к субъектам контрольной деятельности и государству, что во многом решило бы проблему отсутствия системного подхода в организации и регулировании финансового контроля в целом и как следствие множественности терминологических подходов в институтах, регулирующих контрольную деятельность в финансовой сфере» [6].

Таблица 2

Структура Концепции организации ГФК в Донецкой Народной Республике

Раздел Концепции	Содержание
1	2
Общие положения	Раскрытие цели разработки концепции и сферы её применения. Идентификация терминов. Описание роли и места ГФК в системе управления Республикой. Формирование цели и задач ГФК. Определение объектов контроля
Субъекты ГФК	Представление субъектов ГФК, выполняемых ими
Виды ГФК	Представление видов ГФК, функционирующих в Донецкой Народной Республике, их взаимосвязи и субъектов выполнения
Принципы организации ГФК	Перечень и раскрытие содержания принципов организации различного вида ГФК
Процедуры ГФК	Представление перечня и характеристики процедур, используемых при проведении различных видов ГФК
Внутренний ГФК	Описание специфики назначения и функционирования органов внутреннего ГФК. Представление условий осуществления внутреннего ГФК. Определение рисков внутреннего ГФК
Внешний ГФК	Описание специфики назначения и функционирования органов внешнего ГФК. Представление условий осуществления внешнего ГФК. Определение рисков внешнего ГФК
Заключительные положения	Описание техники, процедур, механизма и сроков реализации Концепции

Именно объекты контроля выступают основным критерием, по которому происходит обособление субъектов ГФК и распределение функциональных обязанностей между ними. При этом необходимо акцентировать внимание на обязательности проведения как внутреннего, так и внешнего ГФК: различия в субъектах ГФК, а значит и их подчинённости, дают возможность результативно и эффективно реализовывать контрольные функции, решать поставленные задачи только лишь при осуществлении как внутреннего, так и внешнего ГФК. Последнее утверждение ещё раз подчёркивает необходимость принятия Закона Донецкой Народной Республики «О Счётной палате», так как именно Счётная палата может в полной мере реализовать функции внешнего ГФК, в то время как

объектов требуют своевременной и адекватной оценки возможных рисков, а, следовательно, адаптации реестра к новым условиям.

Заключительные положения Концепции целесообразно представить в виде детального описания обязательных элементов её внедрения:

- стратегическая карта, представляющая описание итоговых результатов внедрения; сроков получения указанных результатов; субъектов, ответственных за внедрение Концепции;

- протокол внедрения, который включает описание техники, процедуры и механизма реализации стратегической карты в разрезе субъектов выполнения по более коротким временным интервалам.

Разработка и внедрение Концепции ГФК предусматривает формирование законодательной базы, регулирующей функционирование государственных контролирующих органов за счёт регламентирования:

- деятельности обособленных структурных подразделений, входящих в состав органов ГФК;

- работы должностных лиц, участвующих в процессе реализации контрольных функций;

Рис. 1. Этапы реализации риск-ориентированного подхода к организации ГФКП

- коммуникативных связей:
- внутри структурных подразделений;
- между структурными подразделениями одного субъекта ГФК;
- между различными субъектами ГФК.

Так как основным государственным органом, реализующим функции ГКФП, является Республиканское казначейство Донецкой Народной Республики, рассмотрим организацию его деятельности более подробно. Его обособление из состава Министерства финансов Донецкой Народной Республики произошло в результате принятия Главой Донецкой Народной Республики Указа № 119 от 25.04.2019 года [14].

Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность Республиканского казначейства, включают:

- Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» № 46-ПНС от 28.06.2019 г. [15];

- Положение о Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики. Постановление Правительства Донецкой Народной Республики № 8-7 от 03.05.2019 г. [16];

- О Регламенте Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики. Постановление Правительства Донецкой Народной Республики № 11-7 от 20.06.2019 г. [17];

- Стандарт внутренней организации контрольного мероприятия «Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия». Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 22 от 23.01.2020 г. [18];

- Порядок взаимодействия контрольно-ревизионных подразделений, осуществляющих мероприятия по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений со структурными подразделениями Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики при проведении контрольных мероприятий и реализации их результатов. Приказ Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики № 16 от 28.01.2020 г. [19];

- Правила осуществления Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений. Постановление Правительства Донецкой Народной Республики № 42-8 от 27.12.2019 г. [20].

Основными замечаниями относительно указанных нормативных актов являются:

- упоминание о Счётной палате Донецкой Народной Республики, как органе, осуществляющем государственный финансовый контроль; но который фактически отсутствует [15];

- отдельная информация из ряда нормативных актов частично дублируется: это касается сведений о подчинённости Республиканского

казначейства Правительству Донецкой Народной Республики и руководству порядком назначения и освобождения от должности руководителя казначейства [16, 17];

– отсутствие пояснений в отношении «внутреннего аудита», проводимого Республиканским казначейством. Необходимость уточнения и акцента на «внутреннем аудите эффективности» [16];

– ограничение выполняемых функций проведением только лишь предварительного и текущего контроля; без указания последующего. Излишне детальное представление полномочий и организации работы руководителя, его заместителей, начальников отделов (секторов). Содержит отдельные положения (организация документооборота, например), которые целесообразно детализировать в отдельном Положении (Стандарте) [17].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В результате проведения исследования:

1. Была аргументирована необходимость разработки и внедрения Концепции государственного финансового контроля; представлено авторское видение структуры и содержания разделов Концепции.

2. Обоснована целесообразность применения риск-ориентированного подхода к организации государственного финансового контроля; выделены этапы реализации данного подхода к организации государственного контроля финансовых правонарушений.

3. Проведена критическая оценка нормативно-правовой базы, регулирующей государственный контроль финансовых правонарушений в Донецкой Народной Республике.

Изучение вопросов организации ГКФП в Донецкой Народной Республике стало основанием для представления следующих рекомендаций:

– разработать и внедрить Концепцию ГФК;
– внести коррективы в нормативно-правовые акты, регулирующие ГКФП в целом и функционирование Республиканского казначейства, в частности.

Дальнейшее усовершенствование организации ГКФП связано с исследованием и оценкой регламентов (стандартов, методик), обеспечивающих функционирование контролируемых органов.

Список использованных источников

1. Положение о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, организационной структуре, штатном расписании: Постановление Совета Министров ДНР № 13-33 от 22.07.2015 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2014/12/pos_13-33_ot_22-07-2015.pdf.

2. Положение о Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики: Постановление Правительства Донецкой Народной

Республики № 8-7 от 03.05.2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kaznadnr.ru/o-kaznachejstve/polozhenie>.

3. О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики: закон Донецкой Народной Республики Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики № 32-ПНС от 26.04.2019 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tsentralnom-respublikanskom-banke-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.

4. О налоговой системе: закон Донецкой Народной Республики Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики № 9-НС от 25.12.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mdsdnr.ru/index.php/normativnye-dokumenty>.

5. Быковская Ю.В. Проблемы финансового контроля в современной России и пути их решения / Ю.В. Быковская // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 1. – С. 202-209.

6. Волков А.Ю. Теоретические аспекты финансового контроля / А.Ю. Волков, А.Е. Кальсин // Вестник Евразийской науки. – 2019. – № 6, <https://esj.today/PDF/60ECVN619.pdf>.

7. Демидов М.В. Государственный финансовый контроль как важная составляющая управления финансами страны: правовой аспект / М.В. Демидов // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики: научно-теоретический журнал. – 2013. – № 1. – С. 140-144.

8. Попова И. Е. Государственный финансовый контроль: принципы, условия и проблемы организации / И.Е. Попова, И.И. Савельев // Новая экономика и региональная наука. – 2016. – № 3 (6). – С. 371-375.

9. Пригорнева А.Н. Теоретические основы муниципального финансового контроля / А.Н. Пригорнева // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. – 2016. – № 23. – С. 162-171.

10. Состояние преступности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xn--b1aew.xn--plai/reports/6/>.

11. Состояние преступности январь-декабрь 2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://мвд.рф/reports/item/19412450/>.

12. Серебрякова Т.Ю. Тенденции совершенствования государственного контроля / Т.Ю. Серебрякова // Бухгалтерский учёт в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2016. – № 1. – С. 25-28.

13. Матвеева Е.Е. Применение риск-ориентированного подхода в сфере государственного финансового контроля // Экономический журнал. – 2018. – № 1. – С. 41-56.

14. Об образовании Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики и реорганизации Министерства финансов Донецкой Народной Республики: указ Главы Донецкой Народной Республики № 119 от 25.04.2019 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnronline.su/download/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-119-ot-25-04-2019-goda-ob-obrazovanii-respublikanskogo-kaznachejstva-donetskoj-narodnoj-respubliki-i-reorganizatsii-ministerstva-finansov-donetskoj-narodnoj-re/>.

15. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики № 46-ПНС от 28.06.2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhetnogo-ustrojstva-i-byudzhetnogo-protssessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>.

16. О Регламенте Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики: Постановление Правительства Донецкой Народной Республики № 11-7 от 20.06.2019 г.

17. Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия: Стандарт внутренней организации контрольного мероприятия. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 22 от 23.01.2020 г.

18. Порядок взаимодействия контрольно-ревизионных подразделений, осуществляющих мероприятия по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений со структурными подразделениями Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики при проведении контрольных мероприятий и реализации их результатов. Приказ Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики № 16 от 28.01.2020 г.

19. Правила осуществления Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений: Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 27.12.2019 г. № 42-8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0030-42-8-20191227/>.